

DOI

УДК: 316, 330

*Питайкина И.А., к.э.н.
доцент*

Пензенский государственный университет

Питайкин К.Ю.

студент 3 курса

Пензенский государственный университет

Россия, Пенза

ИНФОРМАЦИОННАЯ ВОЙНА В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

Аннотация: В статье рассматриваются особенности информационной войны на современном этапе развития информационно-коммуникативных технологий. Данная специфика возникла в результате формирования и углубления нового этапа развития социально-экономических, политических и иных отношений в обществе на основе ИКТ, что получило название – цифровая экономика.

Ключевые слова: информационная война, цифровая экономика, информационное противоборство.

Pitaikina I.A.

associate professor

Pitaikin C.Y.

3rd year student

Penza State University

Russia, Penza

INFORMATION WAR IN THE DIGITAL ECONOMY

Annotation: The article discusses the features of the information war at the present stage of development of information and communication technologies. This specificity arose as a result of the formation and deepening of a new stage in the development of socio-economic, political and other relations in society based on ICT, which was called the digital economy.

Keywords: information war, digital economy, information confrontation.

Трансформация современных социальных, политических, экономических отношений на основе повсеместного распространения и внедрения во все сферы человеческой жизнедеятельности цифровых технологий довольно остро ставят вопросы обеспечения информационной безопасности. Данную проблему усугубляет тот факт, что сфера

информационно-коммуникационных технологий относительно анонимна для простого обывателя и является притягательной в качестве базы для развертывания информационной войны.

Употребление термина «информационная война» в научном контексте получило широкое распространение в последней четверти XX века совместно с понятиями «холодная война», «тайная война», «информационное противоборство». Предшественником дефиниции «информационная война» считается термин «пропаганда», который употреблялся значительно раньше, с периода Первой мировой войны.

Один из первых теоретиков информационной войны М. Либики в своей работе «Что такое информационная война?» (1995 г.) определяет информационную войну как информационные воздействия, включающие защиту, манипулирование, искажение и опровержение информации.

Родоначальником теории информационной войны в мире считается итальянский политический деятель периода Средневековья – Никколо Макиавелли. Наиболее известным является его труд «Государь». В современной политологии существует термин «макиавеллизм», обозначающий выбор способов и инструментов достижения поставленной цели, пренебрегая нормами морали. С колоссальным развитием уровня технических возможностей современным коммуникационных технологий и повсеместным использованием сети Интернет информационная война вышла на качественно новый уровень. В ее основе лежат неоднократно апробированные военно-политическими элитами в течение многих веков формы управления массовым сознанием, которые в первой половине XX века получили название «психологической войны» [1, с. 76]. В. И. Слипченко, член академии геополитических проблем, отмечает, что в ближайшей перспективе какого-то нового скачка в развитии информационной войны не произойдет, скорее всего данный этап ожидается примерно лет через пятьдесят. А в настоящее время речь идет о возникновении так называемых информационных войск и информационном противоборстве.

Тот факт, что против России ведется информационная война, направленная на разрушение её исторического самосознания; идентичности, основанной на этом самосознании с целью разрушения российского суверенитета, еще в 2006 году отмечала С.М. Медведева [2, с. 287].

Признаки информационной войны – это ограничения доступа к некоторой информации (заккрытие телевизионных каналов, сайтов, печатных изданий); отрицательный психологический фон; эмоциональная напряженность в обществе; несколько источников с одной и той же информацией; проникновение насаждаемой информации в различные сферы жизни общества [3].

В настоящее время особо остро выделяется геополитическое направление информационной войны, которая характерна, главным образом, для открытых территориальных споров. В данном контексте информационная война становится «катастрофической». Театром «катастрофической войны», как правило, является туристская сфера. Примером может являться информационное воздействие со стороны Японии на российских жителей, посещающих эту страну посредством карт для туристов, в которых указано, что северные территории РФ относятся к составу Японии, в разговорниках присутствует информация о спорных территориях в пользу Японии. В скором времени, Россия подготовила ответ: Администрация Сахалинской области выпустила российские брошюры, где представлена официальная версия России по поводу Курил [4].

В последние годы затраты правительств многих стран существенно возросли на обеспечение информационной безопасности. Так, по оценкам *Allied Market Research*, объем мирового рынка информационной безопасности (ИБ) в 2021 г. достиг 216,11 млрд долл., и при сохранении среднегодового темпа роста (CAGR) на уровне 9,5 % к 2030 г. рынок достигнет объема 478,68 млрд долл. [5].

В настоящее время уровень информатизации является значимой характеристикой современной жизни. Лидерство в той или иной сфере имеет прямую корреляцию с лидерством информационным, так как информатизация сегодня выступает в качестве базовой инфраструктуры, необходимой для развития современного государства.

На наш взгляд, следует обратить внимание научное сообщество на понятие «цифровой разрыв». Его смысл состоит в отличии степени внедрения и эффективности эксплуатации ИКТ между развитыми и развивающимися странами. Проблема цифрового разрыва препятствует реализации экономического потенциала ИКТ на международном и глобальном уровнях. Цифровой разрыв часто усугубляет экономические и социальные неравенства между государствами [6] и несет в себе скрытые угрозы планетарного масштаба. Формирование цифровой экономики трансформирует социально-экономические отношения между хозяйствующими субъектами, политические отношения между основными акторами и многократно ускоряет процессы передачи информации.

Цифровая экономика предъявляет новые требования к возможностям использования инструментов «мягкой силы». Основной целью информационной войны с точки зрения психологии выступает управление социокультурными и интеллектуально-психологическими процессами, основой которого является неосознанность индивидом воздействия на него средствами завуалированного влияния и запрограммированного поведения.

Последствия информационной войны могут быть катастрофичны. Защититься от информационного влияния практически невозможно, так как оно проникает во все сферы человеческой жизни. Людям представляются искаженные реалии, в связи с чем, делают неправильные выводы о сложившейся ситуации. Примеры последствий проигравшей стороны: уничтожение систем безопасности проигравшей стороны, переход частей структуры под ведомство победителя, полное уничтожение структуры, снижение работоспособности системы [7].

Сейчас информационные войны ведутся практически постоянно между различными субъектами на различных уровнях. Вместе с тем, не стоит забывать, что информацией управляет человек и информационная война не имеет конца [8]. Подводя итог, следует отметить, что понятие «информационная война» прочно вошло в нашу жизнь и население понимает её значение и роль в современном обществе. Однако на данный момент недостаточно средств и инструментов противодействия данной угрозе национальной безопасности.

Использованные источники:

1. Барабаш В. В, Котеленец Е. А., Лаврентьева М.Ю. Информационная война: к генезису термина // Знак: проблемное поле медиаобразования. 2019. № 3(33). С. 76–89.
2. Медведева С. М. История и мораль. XXI шишкинские чтения. Обзор // Вестник МГИМО-Университета. 2006. № 49. С. 287.
3. Информационная война в современном мире. – URL: <http://kak-bog.ru/informacionnaya-voyna-v-sovremennom-mire> (дата обращения: 08. 10. 2022)
4. Соловьев А. В. Информационная война: понятие, содержание, перспектива // Пространство и время. – 2010. - № 2. – С. 75-81.
5. URL:
<file:///C:/Users/nikol/Downloads/h9lkrjgaawtho0hg7sy7ofgur7p9anx1.pdf> (дата обращения: 12. 11. 2022)
6. Нежелский А. А. Теоретические основы исследования информационных войн // Власть. – 2018. – № 6. – С. 70–74. – URL: https://elibrary.ru/query_results.asp (дата обращения: 06.10 2022)
7. Информационная война в современном мире. – URL: <http://kak-bog.ru/informacionnaya-voyna-v-sovremennom-mire> (дата обращения: 08. 10. 2022)
8. Кунакова Л. Н. Информационная война как объект научного анализа (понятие и основные характеристики информационной войны) // Альманах современной науки и образования. – 2012. – № 6. – С. 93-96. – URL: https://elibrary.ru/download/elibrary_17787209_41369759.pdf (дата обращения: 14. 11. 2022)